

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ГЕНДЕРНО-ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПОВ СНА ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Артикова М.А.¹, Назарова Ж.А.², Мамасолиев Ш.М.¹

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В исследование включены 124 пациента с МС и нарушениями сна (73 женщины и 51 мужчина) и контрольная группа из 20 здоровых лиц сопоставимого возраста. Программа обследования включала клинко-антропометрическую оценку, лабораторные исследования гормонально-метаболического и воспалительного профиля, психометрические шкалы, полисомнографию и вариабельность сердечного ритма. Выделены четыре фенотипа нарушений сна: инсомнический, гиперсомнический, циркадный и смешанный. Установлено, что мужчины чаще имеют инсомнический фенотип (49,0 %), выраженную дневную сонливость и дыхательные нарушения сна, ассоциированные с висцеральным ожирением и «non-dipper» профилем АД. У женщин преобладает смешанный фенотип (47,9 %), связанный с тревожно-депрессивными расстройствами и вечерним хронотипом. Выявлены ключевые инструментальные предикторы: для женщин с инсомническим фенотипом — латентность сна > 30 мин, для мужчин со смешанным фенотипом — АНН ≥ 10 эп/ч, ESS ≥ 11 и non-dipper профиль АД. Полученные результаты обосновывают необходимость гендерно-ориентированного подхода к диагностике и коррекции нарушений сна при МС.

Ключевые слова: метаболический синдром; нарушения сна; фенотипы сна; половые различия.

GENDER-DETERMINED FEATURES OF SLEEP PHENOTYPES IN METABOLIC SYNDROME IN YOUNG PEOPLE

Artikova M.A.¹, Nazarova Zh.A.², Mamasoliev Sh.M.¹

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Center for Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The study included 124 patients with MS and sleep disorders (73 women and 51 men) and a control group of 20 healthy individuals of comparable age. The examination program included clinical and anthropometric assessment, laboratory studies of hormonal-metabolic and inflammatory profiles, psychometric scales, polysomnography and heart rate variability. Four phenotypes of sleep disorders were identified: insomnic, hypersomnic, circadian and mixed. more often have an insomnic phenotype (49.0%), pronounced daytime sleepiness and respiratory sleep disorders associated with visceral obesity and a "non-dipper" BP profile. In women, a mixed phenotype prevails (47.9%) associated with anxiety-depressive disorders and evening chronotype. Key instrumental predictors were identified: for women with insomnic phenotype, sleep latency > 30 min, for men with mixed phenotype, AHI ≥ 10 ep/h, ESS ≥ 11 , and non-dipper BP profile. The results obtained substantiate the need for a gender-oriented approach to the diagnosis and correction of sleep disorders in MS.

Key words: metabolic syndrome; sleep disorders; sleep phenotypes; sex differences.

ЁШЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА УЙҚУ ФЕНОТИПЛАРИНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ

Артикова М.А.¹, Назарова Ж.А.², Мамасолиев Ш.М.¹

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ошириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотга метаболик синдром (МС) ва уйқу бузилишлари мавжуд бўлган 124 нафар бемор (73 аёл ва 51 эркак) ҳамда ёши жиҳатдан мос келувчи 20 нафар соғлом шахсдан иборат назорат гуруҳи киритилди. Текиширув дастури клиник-антропометрик баҳолаш, гормонал-метаболик ва яллигланиш профилини лаборатория таҳлили, психометрик шкалалар, полисомнография ва юрак уриши частотаси вариабеллигини ўз ичига олди. Уйқу бузилишларининг тўртта фенотипи аниқланди: инсомник, гиперсомник, циркад ва аралаш. Аниқланишича, эркакларда кўпроқ инсомник фенотип (49,0 %), кучли кундузги уйқучанлик ва висцерал семириш ҳамда «non-dipper» турдаги артериал босим профили билан боғлиқ уйқу нафас олиш бузилишлари учрайди. Аёлларда эса аралаш фенотип устуңлик қилади (47,9 %), у кўпроқ хавотир-депрессия ҳолатлари ва кечки хронотип билан боғлиқ.

Асосий инструментал предикторлар аниқланди: инсомник фенотипли аёлларда — уйқуга кетиши латентлиги > 30 дақиқа; аралаш фенотипли эркекларда — АНГ ≥ 10 эп/соат, ESS ≥ 11 ва «non-dipper» турдаги артериал босим профили. Олинган натижалар МСда уйқу бузилишларини аниқлаш ва тузатишида гендерга йўналтирилган ёндашув зарурлигини асослаб беради.

Калит сўзлар: метаболик синдром; уйқу бузилишлари; уйқу фенотиплари; жинсий фарқлар.

Актуальность. Метаболический синдром (МС) в последние десятилетия всё чаще выявляется у лиц молодого возраста, что связано с ростом частоты ожирения, гиподинамии, нерационального питания и хронического стресса [1, 2]. Нарушения сна при МС не только ухудшают качество жизни, но и способствуют прогрессированию метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, формируя замкнутый патофизиологический круг [3].

Важнейшей задачей современной медицины сна является изучение фенотипов нарушений сна — инсомнического, гиперсомнического, циркадного и смешанного — и их клинической значимости, поскольку каждый из них имеет собственный патогенез, прогноз и терапевтический ответ [4]. Выявление дифференциальных критериев этих фенотипов у молодых пациентов с МС позволяет точнее диагностировать патологию и разрабатывать персонализированные стратегии лечения.

При этом половые различия играют важную роль в формировании фенотипов сна. Гормональные, нейроэндокринные и поведенческие особенности у мужчин и женщин обуславливают разную частоту встречаемости фенотипов, выраженность симптомов и чувствительность к вмешательствам [5]. Несмотря на это, в клинических рекомендациях отсутствует чёткая стратификация фенотипов по половому признаку, что снижает эффективность диагностики и лечения.

Таким образом, определение дифференциальных критериев фенотипов нарушений сна у молодых пациентов с МС с учётом пола является актуальной задачей, имеющей медицинскую, социальную и экономическую значимость, и соответствует современным принципам персонализированной медицины.

Целью исследования было определение дифференциальных критериев фенотипов нарушений сна у молодых пациентов с метаболическим синдромом (МС) с учётом половых различий.

Материал и методы. В процессе исследования была сделана выборка пациентов с МС и нарушениями сна – всего 124 человека, которые были разделены на две основные группы: I группа: женщины с МС и нарушениями сна (n=73), II группа: мужчины с МС и нарушениями сна (n=51), Контрольная группа: 20 здоровых молодых людей; из них 10 мужчин и 10 женщин, средний возраст 33,1±5,4 лет.

Программа исследования включала: Клинико-неврологическое обследование и антропометрические измерения (рост, масса тела, ИМТ, ОТ/ОБ); Лабораторные исследования: липиды (общий холестерин), углеводы (глюкоза, инсулин, индекс НОМА-IR), гормоны (лептин, кортизол, мелатонин) и медиаторы воспаления (СРБ, IL-6, TNF- α); Психометрические шкалы: PSQI, ESS, STOP-BANG, MEQ (оценка сна), HARS, HAMD (тревога и депрессия), TFEQ (пищевое поведение), WHOQOL-BREF (качество жизни).

Исследование дополнялось следующими инструментальными методами: Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) — анализ профиля (dipper, non-dipper) и variability; Variability сердечного ритма (BCP) — SDNN, LF/HF, RMSSD; Полисомнография (Somnolab 2.0, Weinmann) - стандартная ночная запись с видео, анализ ИАГ, десатурации, REM-фаз и нарушений дыхания.

Статистическая обработка. Анализ проводился с использованием программ STATGRAPHICS 5.1. Применялись критерии Стьюдента, Манна–Уитни, Фишера, дисперсионный и регрессионный анализ, оценка корреляции по Пирсону и Спирмену.

Результаты исследования. Нарушение сна повышает вероятность наличия МС более чем вдвое и ассоциируется с более выраженным абдоминальным ожирением, гипергликемией и повышенным АД. Патофизиологические механизмы включают активацию иммунной системы, уменьшение секреции мелатонина, резистентность к лептину и повышенную экспрессию провоспалительных цитокинов. Гендерные различия играют ключевую роль, как в манифестации, так и в исходах расстройств сна при МС. Поэтому для подбора путей профилактики и терапии нарушения сна мы опирались на фенотип и пол.

По результатам данного исследования были выделены следующие фенотипы нарушений сна у молодых (рис. 1): IN – инсомнический, HS – гиперсомнический, CC – циркадный, MX – смешанный.

На рисунке 1 представлено распределение четырёх основных фенотипов нарушений сна у молодых пациентов с МС в зависимости от пола: Инсомнический фенотип — у мужчин встречается

наиболее часто: 25 из 51 (49,0 %), в то время как среди женщин он занимает второе место по распространённости — 29 из 73 (39,7 %) ($p = 0,05$). Гиперсомнический фенотип - наименее распространённый у обоих полов, но с небольшой тенденцией к большей частоте у мужчин (3; 5,9 %) по сравнению с женщинами (2; 2,7 %) ($p = 0,05$). Циркадный фенотип - встречается примерно с одинаковой частотой у женщин (7; 9,6 %) и мужчин (5; 9,8 %), без статистически значимых различий ($p = 0,14$). Смешанный фенотип - наиболее распространён у женщин: 35 из 73 (47,9 %), тогда как у мужчин он занимает второе место с долей 35,3 % (18 из 51) ($p = 0,05$).

Рисунок 1. Распределение фенотипов сна в зависимости от пола
Примечание: достоверность различий * - $p < 0,05$

Таким образом, у молодых пациентов с метаболическим синдромом демонстрируется выраженная гендерная специфика фенотипов нарушений сна. Мужчины в первую очередь страдают инсомнией, тогда как у женщин чаще наблюдается «смешанный» вариант расстройств. Гиперсомнические и циркадные фенотипы встречаются значительно реже и почти одинаково у обоих полов. Эти данные указывают на необходимость полоспецифического подхода при диагностике и выборе стратегий коррекции сна: мужчинам стоит уделять особое внимание методам, улучшающим засыпание, а женщинам — комплексной терапии, затрагивающей одновременно несколько патофизиологических механизмов.

Таблица 1

Анализ фенотипических и патогенетических различий нарушений сна у мужчин и женщин с метаболическим синдромом

Риск-фактор	Женщины	Мужчины	$p \leq$
Инсомнический фенотип	39,7%	49,0%	0,05
Смешанный фенотип	47,9%	35,3%	0,05
ESS \geq 11	61,6 %	74,5 %	0,05
Висцеральное ожирение	+	+++	0,001
Вечерний хронотип	++	+++	0,05
Тревога/депрессия	+++	++	0,05
Non-dipper АД	++	+++	0,05
АНИ > 10 эп/ч	+	+++	0,005

Примечание. «+» - низкий; «+++» - высокий вклад.

В таблице 1 сравниваются ключевые фенотипические и патогенетические признаки нарушений сна у женщин и мужчин с метаболическим синдромом. Инсомнический фенотип отмечен у 39,7 % женщин и 49,0 % мужчин ($p \leq 0,05$), что указывает на тенденцию к более частой бессоннице у мужской части когорты. Смешанный фенотип (сочетание инсомнии и дыхательных нарушений) преобладает у женщин (47,9 % против 35,3 %; $p \leq 0,05$), отражая у них более комплексное патогенетическое воздействие. Дневная сонливость (Эпвортская шкала сонливости -ESS ≥ 11). 61,6 % женщин и 74,5 % мужчин имеют клинически значимую сонливость днём ($p \leq 0,05$). Мужчины демонстрируют большую выразительность этого симптома, что согласуется с более высоким индексом апноэ.

Висцеральное ожирение: у женщин этот фактор отмечен как «+», тогда как у мужчин «+++» ($p \leq 0,001$), что подчёркивает ведущую роль абдоминального жира в патогенезе нарушений дыхания во сне у мужчин. Вечерний хронотип: у обоих полов встречается довольно часто (женщины «+++», мужчины «+++»; $p = 0,05$), однако у мужчин склонность к позднему хронотипу более выражена. Психосоциальные компоненты (тревога/депрессия): женщины демонстрируют более высокую выраженность тревожно-депрессивных симптомов («+++» против «++» у мужчин; $p \leq 0,05$), что коррелирует с их преобладанием инсомнического фенотипа. Нарушение суточного ритма давления (non-dipper): И у женщин, и у мужчин этот патогенетический маркер распространён («++» у женщин, «+++» у мужчин; $p = 0,05$), но у мужчин встречается чаще, что усугубляет их кардиоваскулярный риск. Индекс апноэ/гипопноэ (АИ > 10 эп/ч): У женщин этот маркер проявляется редко («+»), тогда как у мужчин «+++» ($p = 0,005$), что однозначно указывает на ведущую роль обструктивного апноэ в смешанном фенотипе у мужской группы.

Мужчины с метаболическим синдромом чаще страдают инсомническим фенотипом, выраженной дневной сонливостью и обструктивным апноэ (АИ > 10 эп/ч), обусловленным висцеральным ожирением и нарушением «dipper»-профиля АД. Женщины демонстрируют более сложный «смешанный» вариант расстройств, где на первый план выходят тревожно-депрессивные расстройства и вечерний хронотип, а также умеренный вклад абдоминального жира. Эти половые различия подчёркивают необходимость целенаправленного лечения: мужчинам — снижение висцерального ожирения и терапия ОАС, женщинам — психотерапевтические и поведенческие методы в комплексе с коррекцией циркадного ритма.

Половые различия в структуре сна и метаболических процессах являются важным аспектом современной медицины и биологии. Все возрастающее число исследований подчеркивает, что пол оказывает значительное влияние, как на физиологию сна, так и на характер течения метаболических нарушений.

Таблица 2

Инструментальные предикторы фенотипов нарушений сна у молодых пациентов с метаболическим синдромом

Фенотип	Предиктор	Женщины (n = 73)	Мужчины (n = 51)	p
Инсомнический	Латентность сна > 30 мин	32 \pm 11	26 \pm 9	0,01
	SDNN во сне < 30 мс	28,0 \pm 4,0	27,0 \pm 3,5	0,21
	ESS 11–14 баллов	12,8 \pm 2,5	14,2 \pm 2,3	0,02
Смешанный	АИ ≥ 10 эп/ч	5,9 \pm 3,1	9,4 \pm 4,2	0,001
	ESS ≥ 11 (%)	61,60%	74,50%	0,02
	Non-dipper (%)	48%	60%	0,04
	LF/HF $> 1,9$	1,92 \pm 0,18	1,92 \pm 0,17	

Примечание: * - достоверное отличие от женщин; n.s. – различие незначимо.

Нами также были рассмотрены основные инструментальные предикторы и их сочетания при определенных фенотипах нарушения сна у молодых пациентов с МС в зависимости от пола (табл.2). В таблице 2 приведены количественные значения ключевых инструментальных предикторов различных фенотипов нарушений сна у женщин и мужчин с метаболическим синдромом.

Рассматриваются два доминирующих фенотипа: инсомнический и смешанный. Показатели отражают характерные физиологические параметры, выявленные при полисомнографическом (PSG) и вариабельностно-ритмографическом (HRV) обследовании, а также по шкале дневной сонливости Эпвортской (ESS).

Инсомнический фенотип. Латентность сна у женщин в среднем составила 32 ± 11 минут, что достоверно выше, чем у мужчин (26 ± 9 минут; $p = 0,01$), указывая на более выраженные трудности с засыпанием у женской подгруппы. SDNN во сне, отражающий вариабельность сердечного ритма как показатель вегетативной дисрегуляции, оказался несколько ниже у мужчин ($27,0 \pm 3,5$ мс) по сравнению с женщинами ($28,0 \pm 4,0$ мс), однако различия статистически незначимы ($p = 0,21$). Оценка по шкале ESS показала более выраженную дневную сонливость у мужчин ($14,2 \pm 2,3$) по сравнению с женщинами ($12,8 \pm 2,5$; $p = 0,02$), несмотря на преимущественно инсомнический профиль.

Смешанный фенотип. Индекс апноэ-гипопноэ (АНИ) достоверно выше у мужчин ($9,4 \pm 4,2$ эпизода в час) по сравнению с женщинами ($5,9 \pm 3,1$ эп/ч; $p = 0,001$), что указывает на большую выраженность дыхательных нарушений сна у мужской группы. Доля пациентов с $ESS \geq 11$ также выше среди мужчин — 74,5 % против 61,6 % у женщин ($p = 0,02$), что подтверждает наличие клинически значимой дневной гиперсомнии. Non-dipper-профиль артериального давления наблюдается у 60 % мужчин и 48 % женщин ($p = 0,04$), что говорит о большей склонности мужчин к нарушению суточного ритма регуляции АД. Коэффициент LF/HF как маркер симпатико-парасимпатического дисбаланса оказался одинаковым в обеих группах ($1,92 \pm 0,18$ у женщин и $1,92 \pm 0,17$ у мужчин), без статистической значимости.

Результаты таблицы убедительно демонстрируют, что при сходной возрастной и метаболической структуре, женщины и мужчины с метаболическим синдромом демонстрируют качественно разные профили сна и его нарушений. Женщины с инсомническим фенотипом характеризуются более выраженными проблемами с засыпанием, но меньшей дневной сонливостью. У мужчин наблюдается не только более тяжёлое течение смешанного фенотипа (более высокий АНИ), но и более выраженное нарушение суточной регуляции АД и большей степенью гиперсомнии.

Вывод. Половые различия подтверждают необходимость персонализированного подхода к диагностике и лечению: для женщин — акцент на улучшении качества засыпания и психоэмоциональной стабилизации, для мужчин — контроль дыхательных нарушений (через CPAP), коррекция «non-dipper» профиля и снижение висцерального ожирения.

Список литературы:

1. Grundy S.M., et al. 2023 AHA/ACC Scientific Statement on the Metabolic Syndrome. *Circulation*. 2023;147(6):E1–E28.
2. Alberti K.G.M.M., et al. Harmonizing the metabolic syndrome: A joint interim statement. *Circulation*. 2009;120(16):1640–1645.
3. Reutrakul S., Van Cauter E. Interactions between sleep, circadian function, and glucose metabolism: Implications for risk and severity of diabetes. *Ann N Y Acad Sci*. 2018;1411(1):151–173.
4. Sateia M.J. International classification of sleep disorders—Third edition. *Chest*. 2014;146(5):1387–1394.
5. Mallampalli M.P., Carter C.L. Exploring sex and gender differences in sleep health: A Society for Women’s Health Research Report. *J Womens Health*. 2014;23(7):553–562.

Для цитирования: Артикова М.А., Назарова Ж.А., Мамасолиев Ш.М. Гендерно-обусловленные особенности фенотипов сна при метаболическом синдроме у лиц молодого возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 27–31. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16964379>